

SATIRA MUY GRACIOSA,

de los trages y modas que se ponen muchas mu-
geres á las seis de la tarde para bajar al paseo á
engañar á los bobalicones y hacerles gastar
los cuartos, con lo demas que verá el
curioso lector.

De las señoras mugeres
he de cantar esta idea,
que son peores que el diablo,
y no habra quien no lo crea;
porque su desvelo todo se encamina
á causar al hombre su total ruina:
alerta, señores, miren que no es malo,
darlas de continuo poco pan y palo.

Que pica, que rabia,
vamos á la prueba,
que mi satirilla
pimienta lleva.

A todos los mancebitos
pretendo desengañar

en esta sátira nueva,
que aqui me pongo á cantar;
porque se descubren tantos embelescos
de niñas que gastan
basquiñas con flecos,
zapatos de moda, turbantes, corpiños,
anzuelos que pescan á todos lo niúos.

Comienzo por las doncellas,
que como gente sin rienda,
en estando enamoradas
no hay diablo que las entienda;
y todo es reñirle la madre á la hija,
pero no hay talento que bien la corrija,
porque el poco seso, memoria y trabajo

ya lo tiene puesto
en el novio ó el majo.

Las madres tienen la culpa
que les pierdan el respeto,
por que desde pequeñitas
no las zurren el colete:
llevan los mancebos guitarra y tiplito,
y luego al instante
se arma el fandanguito;
y todo son bailes, holgorio y risadas
y luego sus hijas salen opiladas.

Mujeres de los demonios,
ya dejasteis los zorongos,
y ahora os echais pelucas
para engañar á los tontos.

Y en esto que digo no miento ni un pelo,
porque asi engañais al pobre mosuelo,
que ciego en la pompa y en el aparato
piensa comprar liebre y le vendeis gato.

Las madres llevan las hijas
á los bailes y al paseo,
por ver si de aqueste modo
les saldrá algun gálanteo;
hijitas de madre, y nietas de abuela,
saldrán estas niñas
con tan buena escuela;
volarlas á todas con pólvora fina,
pues dan á sus hijas tan buena doctrina.

Verán una señorita,
mujer de un pobre oficial,
que parece una marquesa
sin tener ningun caudal:
como vá tan maja y con gallardía,
tiene parroquianos de noche y de dia;
y el señor don Marcos lleva la bandera,
y va sin camisa y el culo de fuera.

Verán á otra casadita,
que su casamiento ha sido
solo por querer tener
en él sombra de marido;
y luego al instante suelen estas gangas
poner al marido montera con mangas,
y al cabo son estas como las manzanas,
por dentro podridas y por fuera sanas,

Verán otras sin marido

ir vestidas tan profanas,
que parece que un tesoro
les ha venido de la Habana;
estas y otras tales tienen alcahuetas
y asi á poca costa ganan las pesetas,
y el que se enlode en aqueste cieno
domará dos potros sin silla ni freno.

La perla que queda viuda
y de lindo parecer,
nunca le faltan dineros,
que vestir y que comer;
y pese á quien pese, cuadre ó no cuadre,
que á mi me regala mi señor compadre,
y con todos trata como haya doblon,
que en trayendo changa
sus compadres son.

Hay muchas malditas viejas,
espías de Lucifer,
que no tienen mas oficio
que el de llevar y traer:
y con sus enredos y sus ademanes
juntan las palomas con los gavilanes:
y es de tal suerte, que muchas doncellas
andan muy perdidas por su culpa de ellas.

Hay otras viejas que están
del demonio tan sujetas,
y tienen su habilidad
en botes y cazoletas:
se untan de noche, llevan sus sonajas,
y el panderetillo que se hacen rajas,
se dejan la ropa y vuelan encueros,
y el zángano sigue dándolas dineros.

Ya que he llegado á probar
en mi satirilla nueva,
que son peores que el diablo,
este cantar lo comprueba:
cuando mosas ollas, despues coberteras,
cuando viejas brujas,
tambien echiceras;
las viejas, mozas, viudas y casadas,
estén todas juntas muy bien capoladas.

No importa que lo oigan,
que rabia que pica,
ya he hecho la prueba
de mi satirica.

Verdades del tiempo, males y desdenes de las
señoras mugeres, compuestas por el
muy entretenido Juan Perez
de Abulagon.

Unas coplas por los dengues
de los trages quiero hacer,
aunque á las damas les pese,
quiero darles que entender,
ninguna se pique
por los que diré,
que son como anzuelo
que pescan el pez,
de nueve á diez años
ya quieren tener
los novios en casa,
ó los mandan prender.

Madrecita, fulanita,
dicen que se casó ayer,
y yo tambien tengo un novio,
y lo mismo quiero hacer:
si el padre y la madre
se quieren oponer,
toman la mantilla,
se salen con él:
aqueste es el pago
que esperan tener
los padres que crian
á una mala res.

Asi se van casando,
hombre, pero has de saber,
que has de poner tú la olla,
y has de fregar y barrer:
yo algunos conosco
con este disfraz,
que fuera la cama
ya no hay mas muger:
malditas se vean,
sin saber tener,
sino es cuchufletas;
y mucho comer.

Bien se puede llevar esto;
pero el diablo suele ser

que al marido le hacen manso,
y vecino en Carcabuey:
aqui te hacen falta
las manos y pies,
y andar Juan Garrote,
que es hombre de bien,
y darla tres sobas
al dia, y despues
la cena de coces,
pescozon y puntapié.

Los que se casen con estas
gana tienen de muger,
que remendar ni lavado
maldito saben hacer:
ellas se componen
de pitemené,
y el pobre marido
parece un maltés;
ellas comen carne,
el vino y buen pastel,
y al marido huesos
le dan á roer.

El marido roto y sucio,
y sin zapatos tambien,
y ellas compuestas de encaje,
y abanicos dos ó tres:
¿de qué les viene esto,
quisiera yo saber?
de ser buenas mozas
y afeitarse bien:
aquestos afeites
habian de ser
de un leon las uñas
que rabiando esté.

Si los maridos las riñen
algunas cosas que ven,
comen un mes de hocico,
y mirándole al revés.

130
pególa el marido,
ella métio pies,
picola una mosca,
cucó... y se le fué:
quién las viera á estas
atadas de un pie,
en una tahona,
y hacerlas moler.

Otras dicen al marido:
porque muy blando le ven,
hijo yo estoy mal dispuesta,
y olla no me sabe bien;
él dice: mi niña,
¿qué quieres comer?
traeme un pastelito,
que me duele un pie:
el pie y la garganta,
y no puedo comer,
y de chocolate
se toma un tonel.

Hombre casado y con casa,
no te muestres blando, que
ellas querran ser el hombre,
y que tu seas muger:
sino coje un palo,
y á mas no poder,
házla comer coles,
mondongo tambien,
morcillas de lustre,
y á medio cocer:
el pan prieto y crudo,
y que rabie con él.

Verán otras petrimetras
estrechas de nalga y pie,
jubon con fleco de plata,
y sin tener que comer,
¿qué parecen estas
con aqueste tren?
un palo vestido,
un mico de pies,

con brazos desnudos
y pecho tambien,
que los hacen nieve
siendo ellos pez.

Otras hay muy soflameras,
y muy chuponas tambien,
que acuantos ven tantos quieren
para casarse con él.

¿Y saben ustedes
el novio que es?
que estan desechadas
del otro y aquel,
si algun hombre engañan
se suelen poner
juntas en consulta,
y á reirse con él.

Si un hombre las enamora,
ó hace algun favor, vereis
lo primero que responden,
señor, convideme usted;
con esto que oyen,
y muchos vereis
caerles la haba,
y alarga el jandel;
asi se enzalaman,
y algunos se ven
perdidos por ellas
y sin que comer.

Y con esto doy fin
á las coplas: mire usted,
de estas locas tabanillas
de los tiempos que hoy se ven;
tengan ya juicio
si quieren tener,
y sino el poeta
tendrá mas que hacer;
á dos cuartos las vendo,
y se pueden leer,
por darle candonga
á cualquier muger,

FIN.

CARMONA=1855.

Imprenta de D. José María Moreno, Descalzas núm. 1.